

Breve historia de las marcas en México

Número
03
2025

Dirección de Investigación y Desarrollo
UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB

Escríbenos a investigacionuam@anahuac.mx y conoce cómo publicar un bit científico.

Breve historia de las marcas en México

Mtro. Eduardo Villar Conde (eduardo.villar@anahuac.mx)
Parque tecniA

Las marcas no solo identifican productos y empresas, también transmiten confianza, calidad y hasta un estilo de vida. Por la relevancia que pueden tomar en nuestras vidas, su protección legal ha sido un tema central en la historia del derecho en México, evolucionando conforme cambiaban las necesidades sociales y económicas.

El primer antecedente legislativo en México sobre marcas se remonta a la **Ley de Marcas de Fábrica de 1889**, en la cual se establecía que las marcas tenían una duración indefinida.

Más adelante, la **Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903** fijó la vigencia de los registros en 20 años, un plazo que se mantuvo en 1928 con la publicación de la **Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales**.

Casi 100 años después, se creó el **Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)** y en 1994 entró en vigor una nueva Ley de la Propiedad Industrial. **Sus reformas de 2018 introdujeron innovaciones importantes, como el reconocimiento de marcas no tradicionales.**

Finalmente, con la **Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de 2020**, llegamos al marco actual que regula las marcas en México.

Esta ley integra las novedades de la reforma de 2018 y ofrece un texto más claro y coherente para el funcionamiento del sistema marcario vigente.

Conocer la evolución de su protección legal no solo nos permite entender cómo ha cambiado la economía y la innovación en el país, sino también apreciar que detrás de cada marca que nos acompaña día a día existe una historia de regulación y defensa que garantiza su valor y permanencia en el tiempo.

Publicidad de marcas a lo largo de la historia de México

(Archivo General de la Nación, 2018)

Para saber más:

- Narváez Tijerina, M (2008) El sistema mexicano de la propiedad industrial, Monterrey, Universidad
- [Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI en cifras](#)
- Archivo General de la Nación (2018) La publicidad mexicana a mediados del siglo XIX, en las etiquetas comerciales.

Descarga este bit en:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17252800>